

Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya». Seriya: Ekonomika. 2017. Vyp. 4. S. 165–170. URL: <https://cutt.ly/4PRsPL7> (data zvernennya: 15.01.2022).

5. Malakhova O. Orhanizatsiya proektnoho finansuvannya v Ukraini: problemy teorii i praktyky. Ukrayins'ka nauka: mynule suchasne, maybutnye. 2014. Vyp. 19. Ch.1. S.73–85. URL: <https://cutt.ly/HPRfzqe> (data zvernennya: 19.01.2022).

6. Fatyukha V., Sinyakova Yu. Upravlinnya strukturoyu dzherel finansuvannya pidp-ryemstva. Ekonomichnyy analiz. 2011. Vypusk 8. Ch.2. S.50–52. URL: <https://cutt.ly/UPRoDVO> (data zvernennya: 20.01.2022).

Дані про авторів

Стахурська Світлана Антонівна,

к.е.н., доцент, Національний університет харчових технологій, кафедра економіки праці та менеджменту
e-mail: vinyar@i.ua

Ткачук Світлана Валеріївна,

к.е.н., доцент, Національний університет харчових технологій, кафедра маркетингу
e-mail: vinyar@i.ua

Стахурський Валерій Олександрович,

старший викладач, Національний університет харчових технологій, кафедра маркетингу
e-mail: vinyar@i.ua

Данные об авторах

Стахурская Светлана Антоновна,

к.э.н., доцент, Национальный университет пищевых технологий, кафедра экономики труда и менеджмента
e-mail: vinyar@i.ua

Ткачук Светлана Валерьевна,

к.э.н., доцент, Национальный университет пищевых технологий, кафедра маркетинга
e-mail: vinyar@i.ua

Стахурский Валерий Александрович,

старший преподаватель, Национальный университет пищевых технологий, кафедра маркетинга
e-mail: vinyar@i.ua

Data about the authors

Svitlana Stakhurska,

PhD in Economics, associate Professor, National University of Food Technologies, Department of Labor Economics and Management

e-mail: vinyar@i.ua

Svitlana Tkatchuk,

PhD in Economics, associate Professor, National University of Food Technologies, Department of Marketing

e-mail: vinyar@i.ua

Valeriy Stakhurskiy,

senior lecturer National University of Food Technologies, Department of Marketing

e-mail: vinyar@i.ua

УДК 339.13.01

ГЛУХОВА С.В.
КИЛЬНИЦЬКА Є.В.

Теоретичні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Актуальність теми дослідження. Сучасні умови щільної конкуренції та посилення негативного впливу чинників зовнішнього середовища обумовлюють постійний пошук вітчизняними підприємствами шляхів утримання та зміцнення своїх ринкових позицій.

Постановка проблеми. Фіксація ринкового положення, максимально можливе охоплення сегменту та умовно незмінне функціонування в ринковій площині стають першорядними завданнями забезпечення конкурентоспроможності сьогодні.

Постановка мети і завдань дослідження. Метою дослідження є уточнення сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства». В процесі її досягнення було вирішено такі завдання: систематизовано еволюційні підходи теорії конкуренції, уточнено сучасне бачення дефініції «конкуренція» та визначено його ключові особливості; проведено компаративний аналіз наукових підходів визначення поняття «конкурентоспроможність».

Метод або методологія дослідження. Дослідження проведено із застосуванням методів аналізу, синтезу, теоретичного узагальнення та систематизації, компаративного аналізу, наукової абстракції та графічної побудови.

Результати дослідження. В статті наведено авторське бачення сутності поняття «конкурентоспроможність», уточнено поняття «конкуренція», виокремлено його ключові особливості, що відповідають ринковим записам сьогодення.

Галузь застосування результатів: маркетингові дослідження, рекламний бізнес, формування конкурентної стратегії, стратегічне управління підприємством, товарна політика підприємства, електронна комерція.

Висновки за статтю. Встановлено, що пріоритетним у тлумаченні конкурентоспроможності є стратегічний та управлінський підходи, запропоновано визначення конкурентоспроможності підприємства – це здатність до своєчасного реагування на зміни ринкових запитів, які виникають у безперервній конкурентній боротьбі шляхом ефективного застосування, комбінування або створення таких конкурентних переваг, що потенційно може надати підприємству тимчасове монопольне положення на ринку.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство.

ГЛУХОВА С.В.
КИЛЬНИЦКАЯ Е.В.

Теоретические основы обеспечения конкурентоспособности предприятия

Актуальность темы исследования. Современные условия конкуренции и усиление негативного влияния факторов внешней среды обуславливают постоянный поиск отечественными предприятиями путей удержания и укрепления своих рыночных позиций.

Постановка проблемы. Фиксация рыночного положения, максимально возможный охват сегмента и условно неизменное функционирование в рыночной плоскости становятся первостепенными задачами обеспечения конкурентоспособности сегодня.

Постановка целей и задач исследования. Целью исследования является уточнение сущности понятия «конкурентоспособность предприятия». В процессе ее достижения были решены следующие задачи: систематизированы эволюционные подходы теории конкуренции, уточнено современное видение определения «конкуренция» и определены его ключевые особенности; проведен компаративный анализ научных подходов для определения понятия «конкурентоспособность».

Метод или методология исследования. Исследование проведено с использованием методов анализа, синтеза, теоретического обобщения и систематизации, компаративного анализа, научной абстракции и графического построения.

Результаты исследования. В статье приведено авторское видение сущности понятия «конкурентоспособность», уточнено понятие «конкуренция», выделены его ключевые особенности, соответствующие рыночным записам настоящего.

Область применения результатов: маркетинговые исследования, рекламный бизнес, формирование конкурентной стратегии, стратегическое управление предприятием, товарная политика предприятия, электронная коммерция.

Выводы по статье. Установлено, что приоритетным в толковании конкурентоспособности является стратегический и управленческий подходы, предложено определение конкурентоспособности предприятия – это способность к своевременному реагированию на изменения рыночных запросов, которые входят в непрерывную конкурентную борьбу путем эффективного применения, комбинирования или создания таких конкурентных преимуществ, что потенциально может предоставить предприятию временное монопольное положение на рынке.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, предприятие.

GLUHOVA S.V.
KYLNYTSKA YE.V.

Theoretical bases of ensuring the competitiveness of the enterprise

Relevance of the research topic. Modern conditions of dense competition and increasing

negative impact of environmental factors are led to the constant search for domestic enterprises to maintain and strengthen its market position.

Formulation of the problem. *Fixing the market position maximum possible coverage of the segment and the relatively constant functioning in the market plane become the primary tasks of ensuring competitiveness today.*

Setting goals and objectives of research. *The purpose of the study is to clarify the essence of the concept of « competitiveness of enterprise». In the process of it achieving the following tasks are solved: the evolutionary approaches of the theory of competition are systematized, the modern vision of the definition of «competition» is specified and its key features are determined; a comparative analysis of scientific approaches to defining the concept of «competitiveness» is carried out.*

Research method or methodology. *The research was conducted using the methods of analysis, synthesis, theoretical generalization and systematization, comparative analysis, scientific abstraction and graphic construction.*

Results of the research. *The author's vision of the essence of the concept of «competitiveness» is given in the article, the concept of «competition» is specified, its key features are singled out, which correspond to the market records of today.*

Method or methodology of research. *The research is carried out using methods of analysis, synthesis, theoretical generalization and systematization, comparative analysis, scientific abstraction and graphic construction.*

The results of the research. *In the article the author's vision of the essence of the concept of «competitiveness» is presented, the concept of «competition» is clarified, its key features is distinguished that are corresponded to the market records of today.*

Field of application of results: *marketing research, advertising business, formation of competitive strategy, strategic management of the enterprise, commodity policy of the enterprise, e-commerce.*

Conclusions by article. *It is established that the priority in the interpretation of competitiveness is strategic and managerial approaches, it is proposed to determine the competitiveness of the enterprise – this is the ability to timely respond to changes in market demands that delve into continuous competition through the effective application, combination or creation of such competitive advantages that can potentially give the enterprise a temporary monopoly position in the market.*

Key words: *competition, competitiveness, enterprise.*

Постановка проблеми. Безперервність та динамічність конкурентної боротьби, які притаманні сучасному бізнес середовищу, призвели до того, що сучасний ринок володіє більшістю з існуючих в стратегічному управлінні засобам формування та підвищення конкурентоспроможності. Інформаційна й цифрова інтенсифікація, що супроводжують сучасну маркетингову науку сприяють максимально швидкому поширенню ринкових інновацій та скорочують часовий лаг дифузного ефекту. Саме тому вітчизняним підприємствам з часом все важче утримувати свої ринкові позиції та сталому високому рівні. Лідерство перестає бути стратегічним привілеєм, а перетворюється у короткостроковий етап циклічного функціонування підприємства. Усвідомлюючи цю ситуацію, підприємства постають перед проблемою

не просто управління й підвищення конкурентоспроможності, яка завжди була основоположною в системі їх стратегічного планування, а змушені звертатися до самої суті функціонування конкурентного середовища – забезпечення конкурентоспроможності. Для цього підприємству необхідно в першу чергу здійснити переоцінку в розумінні очікуваних результатів, спиратися не на короткочасний ефект отримання певної конкурентної переваги й відповідно часткового зростання конкурентоспроможності, а забезпечити своє стійке конкурентне положення протягом тривалого періоду. Тобто головним стає усвідомлення свого місця на ринку та глибини дистанціювання від конкурентів, переорієнтація стратегічних цілей, чітка векторність діяльності

та повний максималізм у плануванні своєї діяльності й ринковій поведінці.

З цієї позиції, доцільним є сучасне переосмислення сутності самого поняття «конкурентоспроможність». Враховуючи динамізм ринкового оточення, рухливість його кон'юнктури та нестійку соціально-економічну ситуацію ззовні ринкової системи, утворення конкурентних переваг та досягнення стабільно високого конкурентного положення на ринку можливе виключно через призму процесу її забезпечення як основоположного у набутті конкурентного статусу суб'єкта господарювання.

Враховуючи вищезазначене, тлумачення цієї дефініції необхідно здійснювати з позиції її відповідності запитам сучасних соціально-економічних процесів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Враховуючи вищезазначене, в першу чергу, доцільно уточнити сутність поняття «конкурентоспроможність» та адаптувати її до реалій сучасного бізнесу. Компаративний аналіз наукової літератури [1–9] з питань і сутнісного наповнення поняття «конкурентоспроможність» виявив, що більшість вчених визначають її за функціональним принципом, а саме виокремлення таких основних підходів, як: виробничий, управлінський, стратегічний, ресурсний. При цьому кожна з позицій науковців є ґрунтовною та не може підлягати сумнівам, оскільки в тій чи іншій мірі вказані функціональні аспекти домінують на підприємствах за різних ринкових умов.

Метою дослідження є уточнення сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства». В процесі її досягнення було вирішено такі завдання: систематизовано еволюційні підходи теорії конкуренції, уточнено сучасне бачення дефініції «конкуренція» та визначено його ключові особливості; проведено компаративний аналіз наукових підходів визначення поняття «конкурентоспроможність».

Дослідження проведено із застосуванням методів аналізу, синтезу, теоретичного узагальнення та систематизації, компаративного аналізу, наукової абстракції та графічної побудови.

Виклад основного матеріалу. Для конкретизації досліджуваної проблематики, вважаємо за доцільне звернутися до базової дефініції, що породжує саме поняття конкурентоспроможності, тобто «конкуренція». Необхідно дослідити спе-

цифіку та природу конкуренції як базової категорії, її сутність, еволюційні зміни й форми прояву з метою подальшого встановлення об'єктивності й адекватності сучасних течій в теорії конкурентоспроможності. Для цього розглянемо основні положення наукових праць класичної школи формування теорії конкуренції.

Найбільш вагомими представниками класичної економічної думки з питань конкуренції є [10–17]. Кожним вченим було здійснено концептуальний внесок у розвиток теоретичних положень, зважаючи на те, що їхні позиції не були однотайними. Ключові тези щодо сутності конкуренції узагальнено у таблиці 1 за функціональними ознаками та особливостями прояву конкуренції серед учасників ринку. Аналізуючи більш детально напрацювання класичної школи в цьому напрямі, необхідно відмітити, що вони не суперечать між собою в глобальному сенсі, а лише доповнюють якісно та змістовно поглиблюючи досліджуване поняття.

Таким чином, первинною можна вважати базову теорію вільної конкуренції, основою якої є боротьба між конкурентами за певну перевагу, що утворює на ринку своєрідну рівновагу. При тому ж процес ціноутворення безпосередньо залежить від цієї боротьби.

Наступною щаблю еволюції економічної думки теорії конкуренції є припущення щодо вагомості нецінових складових теорії конкуренції та безпосередньої дії закону граничної корисності у ринковій боротьбі. Тобто вільне змагання між підприємствами має межу, яка окреслюється користю пропонованого продукту. Особливою умовою за такого підходу визначено вільний доступ усіх конкурентів до інформації щодо діяльності інших, що наближує дану модель до стану досконалої конкуренції. В продовженні розвитку теорії конкуренції було припущено, що стан досконалої конкуренції на ринку є децю утопічним. При цьому встановлювалося, що кожен виробник має автономне монополістичне право на свій продукт, за рахунок чого він контролює свою частку ринку та є відокремленим гравцем. Згідно цього твердження основний орієнтир зсувається в бік контролю над пропозицією, а отже і над ціною.

Окремим напрямом у цьому щаблі теорії конкуренції є дослідження провідного вченого Й. Шумпетера [16] щодо ролі та значення інноваційної продукції у конкурентній боротьбі. Справедливим можна вважати його твердження щодо немож-

Таблиця 1. Систематизація теоретичних положень класичної наукової школи основ конкуренції за концептуальними підходами

Джерело	Основні твердження	Еволюційний внесок	Концептуальний підхід
1	2	3	4
[10, с.250]	Конкуренція – це сила, що повертає ринок через механізм взаємодії попиту та пропозиції у певну рівновагу, до формування ціни вільної конкуренції, суттю якої є боротьба конкурентів за певну перевагу	конкуренти повинні діяти незалежно та не в змові; число конкурентів повинно бути достатнім, щоб виключити надмірні доходи; суб'єкти ринку повинні володіти достатнім знанням про ринкові можливості; на основі цих знань має базуватися свобода дій суб'єктів ринку	Вільна конкуренція
[11, с. 1150]	Конкуренція – це стан за якого сили попиту і пропозиції діють вільно, не існує об'єднання торговців з обох сторін, кожен виступає самостійно внаслідок чого розгортається вільна конкуренція, тобто покупці безперешкодно конкурують з покупцями, так само як продавці безперешкодно конкурують з продавцями. Суть конкуренції полягає у змаганні однієї людини з іншою, особливо під час продажу або купівлі чогонебудь.	Вільна конкуренція – це оптимальний стан економіки, монополія як антипод – така організація, яка зменшує суспільний добробут, причому завжди й скрізь; припускається, що інформованість одного учасника про діяльність інших є достатньою; підкреслюється важливість нецінових методів конкурентного змагання. сформульовано механізм автоматичного встановлення рівноваги на ринку за допомогою досконалої конкуренції та дії законів граничної корисності й граничної продуктивності.	Досконала конкуренція з ознаками монополізму, соціальна спрямованість конкуренції
[12, с. 65–84]	вбачає в недосконалій конкуренції порушення й втрату нормального рівноважного стану конкурентної господарської системи	Виявлено такі характеристики конкурентної поведінки фірм – величину транспортних витрат, рівень якості продукції, особливості обслуговування клієнтів, терміни кредиту, репутація фірми, роль реклами.	Недосконала конкуренція
[13, с.290]	досконала ринкова конкуренція буде існувати при наявності невизначено великої кількості торговців (з яких жоден не контролює значної частки попиту чи пропозиції), що діють незалежно на досконалому ринку.	Досконалий ринок – це ринок, де торговці мають повну інформацію про всі ціни попиту і пропозиції. Проте досконалий ринок не може бути ідентифікований терміном «конкуренція», оскільки досконалий ринок може існувати і при монополії, в умовах якої легше досягнути стану повної поінформованості	Монополістична конкуренція
[14]	Конкуренція – це прагнення як найкраще задовольнити критеріям доступу до рідкісних благ	Більшість благ є рідкісними в тому розумінні, що їх кількість менша за потенційну потребу	
[15]	Сутність монополістичної конкуренції полягає не в диференціації продукту, а саме в контролі над пропозицією, а значить, і ціною	Будь-який виробник володіє монополією на свою продукцію – це досить очевидно, і якщо велика їх кількість виступає з продажами за досконалої конкуренції, то суть монополії полягає в контролі над пропозицією, а відповідно і над ціною.	
[16]	конкуренція являє собою суперництво нового зі старим (нові товари, нові технології, нові джерела забезпечення потреб, нові типи організацій тощо).	Інновації як основний фактор конкурентної переваги фірм на ринку. Підприємець відчуває себе в конкурентній ситуації навіть тоді, коли він є повним монополістом своєї галузі	Гібрид конкурентних моделей ринку
[17, с. 20–21]	Конкуренція – динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий ландшафт, на якому з'являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси й ринкові сегменти	Суперництво серед існуючих конкурентів часто зводиться до прагнення бажання всіма доступними та законними способами домогтися вигідного становища	Динамічна конкуренція з ознаками ринкової трансформації

ливості забезпечення стійкого ринкового положення або монополії, оскільки конкуренція призводить до заміни старого новим і усі новації є тимчасовими. А отже можна стверджувати, що монополія є мінливим станом на ринку, а конкуренція постійним та природнім.

В процесі переходу від базових теорій до новітньої економічної думки є положення визнаних вчених [12], які підкреслюють рівноцінне значення різних цінових й нецінових чинників у конкурентній боротьбі та підкреслюють її безперервний характер.

Таким чином, аналіз базових теоретичних положень виявив певний еволюційний ряд розуміння теорії конкуренції, що унеможлиблює визначення чітких переваг та недоліків кожного з базових підходів до розуміння категорії «конкуренція».

Зважаючи на складність сучасних ринкових структур, їх колаборативний характер та нестій-

кий склад, на різних ринкових сегментах можна виокремити ознаки кожного з концептуальних типів конкуренції. Тому автори допускають припущення, що кожен з еволюційних типів конкуренції може бути присутнім на сучасному ринку та об'єктивно вважатися коректним. А еволюція наукової теорії в дослідженні розглядатиметься з позиції цілісного процесу становлення сучасних положень щодо конкуренції. З огляду на це, категорію «конкуренція» пропонується визначати на основі сукупності еволюційних ознак, які вона здобула в процесі свого становлення (див. рисунок).

Таким чином, відповідно до авторського бачення сучасне трактування конкуренції є певним симбіозом ключових характеристик, які були обґрунтовані в процесі еволюції цього поняття.

У цьому контексті пропонується визначати конкуренцію як такий стан ринкового простору, що є природнім за походженням та характеризується

Узагальнення концептуальних характеристик поняття «конкуренція»

Таблиця 2. Систематизація наукових підходів визначення поняття «конкурентоспроможність»

Функціональний підхід	Змістовий акцент сутності поняття «конкурентоспроможність»	Прихильники
Стратегічний	Здатність реагувати на зміни потреб і переваг споживачів на певний момент часу	[6, 41]
Пріоритетний	Перевага у порівнянні з іншими учасниками ринку	[1, с. 10] [3, с. 53]
Управлінський	Здатність ефективно застосовувати конкурентні переваги	[2, с. 115]
Хаотичний	Постійне безперервне змагання суб'єктів усіх рівнів	[7, 13]
Виробничий	Здатність створення продукції з більш високим попитом	[8, с. 231]
Ресурсно–аналітичний	Узагальнююча оцінка конкурентних переваг підприємства та формування ресурсного потенціалу	[9, с. 268]

функціонуванням на ринку декількох виробників й споживачів, кожен з яких прагне до створення унікальних конкурентних переваг та набуття стійкого одноосібного володіння ринковим положенням шляхом конкурентної боротьби між собою.

Ключовими особливостями поданого твердження є:

- Безперервний, динамічний характер;
- Різноманіття інструментів боротьби;
- Наявність короткочасної монополії виробника на етапі виготовлення продукції;
- Унікальність створюваних в результаті благ;
- Можливість тимчасової зміни ринкового статусу учасника ринку від конкурентного до монопольного.

Спираючись на таке бачення конкуренції як основоположної категорії, дослідимо поняття «конкурентоспроможність», тлумачення якого широко представлені в сучасній науковій літературі, на предмет відповідності вказаним вище характеристикам.

Слід зауважити, що автор, як і більшість науковців, праці яких було опрацьовано [1–9], поділяє думку щодо ієрархічності даного поняття. А саме диференціації конкурентоспроможності галузі, підприємства, стратегічної одиниці бізнесу, продукту. Однак, об'єктом дослідження в цій роботі є підприємства роздрібної торгівлі, тому серед усіх наявних в наукових джерелах тлумаченнях та дискусіях щодо рівнів конкурентоспроможності саме рівень підприємства обрано за базовий та похідний для усіх подальших теоретико–методичних розробок.

Опрацювання наукових джерел з позиціями вчених щодо трактування дефініції «конкурентоспроможність» дозволило виявити низку сутнісних розбіжностей, які було систематизовано за функціональними підходами та узагальнено в таблиці 2.

Таким чином, конкурентоспроможність визначається науковцями з абсолютно різник змісто–

вих боків від загально управлінських тлумачень до аналітико–виробничих. Усі позиції вчених є достатньо обґрунтованими та мають місце за різних економічних умов. Принциповою відмінністю є застосування вузького або широкого підходів до тлумачення цього поняття.

При цьому переважна більшість науковців [1–5] наголошує, що підґрунтям конкурентоспроможності є конкурентні переваги. В цьому контексті, задовільною та об'єктивною є думка Чорної М.В.[4, с. 37], яка визначає конкурентні переваги наявність унікальних, або вищого рівня, властивостей та умов, що створені в результаті ефективного здійснення функцій підприємства–ми та надають вигоди порівняно з конкурентами на конкретному ринку [4, с. 37]

З огляду на це, також можна погодитися із твердженням [5], що визначати конкурентоспроможність необхідно як симбіоз стратегічного та управлінського підходів, з урахуванням особливостей торії конкуренції, а саме як здатність до своєчасного реагування на зміни ринкових запитів, які вникають у безперервній конкурентній боротьбі шляхом ефективного застосування, комбінування або створення таких конкурентних переваг, що потенційно може надати підприємству тимчасове монопольне положення на ринку.

Висновки

Узагальнюючи вищезазначене, стратегічний підхід до тлумачення має найбільшу кількість проявів концептуальних особливостей конкуренції, поряд з ним широке охоплення спостерігається також в управлінському підході. Тому в даному дослідженні визначати конкурентоспроможність пропонується як симбіоз цих двох підходів, з урахуванням особливостей торії конкуренції, а саме:

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність до своєчасного реагування на зміни ринкових запитів, які виникають у безперервній конкурентній боротьбі шляхом ефективного застосування, комбінування або створення таких конкурентних переваг, що потенційно може надати підприємству тимчасове монопольне положення на ринку.

Список використаних джерел

1. Мельник К., Пташник С. Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. 2018. Vol. 4. No. 2. P. 98–114
2. Дудник О.В., Міненко С. Економічна природа поняття «конкуренція та «конкурентоспроможність». Причорноморські економічні студії. 2018. №29. С.112–116
3. Варналій С. Конкуренція та підприємництво: монографія. К.: Знання України, 2015. 463 с.241.
4. Чорна М. В., Смольнякова Н. М., Волосов А. М. Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин. *Бізнес Інформ*. 2018. № 3. С. 32–40
5. Зонвіре О. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств ритейлуб сутність і складові. *Вісник ХДУХТ* 2020. №1. С.137–148
6. Курбаська Л.М., Кадирус І. Г. Методологія визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства *Агросвіт. Серія Економіка АПК*. 2011. №17–18. С 39–42
7. Вініченко І.І. Генезис історичних форм розвитку конкуренції. *Економіка та держава*. 2014. №1. С. 10–13
8. Смолін І.В. Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістові імперативи та критерії оцінювання. *Економічний вісник НТУ «КПІ»*. 2017. №12. С. 229–238
9. Гребньов Г. М. Категорії конкуренції та конкурентоспроможності в сучасному економічному світі. *Бізнес–інформ*. 2012. №.5. С.265–270
10. Сміт А. *Добробут націй. Дослідження про природу і причини добробуту націй*. К.: Port–Royal, 2001. 594 с.
11. Маршалл А. *Принципы политической экономии*. М.:Директ–Медиа, 2012. 2127 с.
12. Робинсон Дж. *Экономическая теория несовершенной конкуренции*. М.: Прогресс. 1986. 471с
13. Стиглер Дж. *Совершенная конкуренция. Вехи экономической мысли. Теория фирмы; под ред. В.М. Гальперина*. С.Пб.: Экономическая школа, 1999. Т. 2. 536 с.
14. Хейне П. *Экономический образ мышления: монография*. 2002. 536 с.

15. Чемберлин Э. *Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости)*. М.: Экономика, 1996. 351 с.

16. Шumpeter И.А. *Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала–кредита, процента и цикла конъюнктуры*. М.:Прогресс, 1982, 455 с.

17. Портер М. *Конкуренция : Пер. С англ.: уч. пос.* М.:Издательский дом «Вильямс», 2000. 495 с.

References

1. Mel'nyk K., Ptashnyk S. *Teoretychni zasady konkurentospromozhnosti ta yiyi rol' u rozvytku pidpryyemsnys'tkoyi diyal'nosti*. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. 2018. Vol. 4. No. 2. R. 98–114
2. Dudnyk O.V., Minenko S. *Ekonomichna pryroda ponyat' «konkurentsya ta «konkurentospromozhnist'»*. *Prychornomors'ki ekonomichni studiyi*. 2018. №29. S.112–116
3. Varnaliy S. *Konkurentsya ta pidpryyemnytstvo: monohrafiya*. K.: Znannya Ukrayiny, 2015. 463 s.241.
4. Chorna M. V., Smol'nyakova N. M., Volosov A. M. *Konkurentni perevahy pidpryyemstv ryteylu: faktor i rezul'tat konkurentnykh vidnosyn*. *Biznes Inform*. 2018. № 3. S. 32–40
5. Zonvire O. *Stratehiya zabezpechennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstv riteylu6 sutnist' i skladovi*. *Visnyk KhDUKht* 2020. №1. S.137–148
6. Kurbats'ka L.M., Kadyrus I. H. *Metodolohiya vyznachennya konkurenospromozhnosti potentsialu pidpryyemstva* *Ahrosvit. Seriya Ekonomika APK*. 2011. №17–18. S 39–42
7. Vinichenko I.I. *Henezys istorychnykh form rozvytku konkurentsyyi*. *Ekonomika ta derzhava*. 2014. №1. S. 10–13
8. Smolin I.V. *Srategichna konkurentospromozhnist' pidpryyemstva: zmistovi imperatyvy ta kryteriyi otsynuvannya*. *Ekonomichnyy visnyk NTU «KPI»*. 2017. №12. S. 229–238
9. Hrebn'ov H. M. *Katehoriyi konkurentsyyi ta konkurentospromozhnosti v suchasnomu ekonomichnomu sviti*. *Biznes–inform*. 2012. №.5. S.265–270
10. Smit A. *Dobrobut natsiy. Doslidzhennya pro pryrodu i prychny dobrobutu natsiy*. K.: Port–Royal, 2001. 594 s.
11. Marshall A. *Pryntsypy polytycheskoy ekonomyy*. M.:Dyrekt–Medya, 2012. 2127 s.
12. Robynson Dzh. *Ekonomycheskaya teoryya nesovershennoy konkurentsyy*. M.: Prohress. 1986. 471s
13. Styhler Dzh. *Sovershennaya konkurentsya. Vekhy ekonomycheskoy myslu. Teoryya fyrmy; pod red. V.M.*

Hal'peryna. S.Pb.: Ekonomycheskaya shkola, 1999. T. 2. 536 s.

14. Kheyne P. Ekonomycheskyu obraz myshlenuya: monohrafyya. 2002. 536 s.

15. Chamberlyn Э. Teoryya monopolystycheskoy konkurentsyy (Reoryentatsyya teoryy stoymosty). M.: Ekonomyka, 1996. 351 s.

16. Shumpeter Y.A. Teoryya ekonomycheskoho razvytyya: yssledovanye predprynimatel'skoy prybyly, kapytala-kredyta, protsenta y tsykla kon'yunktury. M.: Prohress, 1982, 455 s.

17. Porter M. Konkurentsyya : Per. S anhl.: uch. pos. M.: Yzdatel'sky dom «Vyl'yams», 2000. 495 s.

Дані про авторів

Глухова Світлана Вячеславівна,

к.е.н., доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри маркетинга

e-mail: gluxova@ukr.net

Кильницька Євгенія Володимирівна,

к.е.н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури, доцент кафедри економіки та бізнесу

e-mail: dubrochka@ukr.net

Данные об авторах

Глухова Светлана Вячеславовна,

к.э.н., доцент, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», доцент кафедры маркетинга

e-mail: gluxova@ukr.net

Кильницкая Евгения Владимировна,

к.э.н., доцент, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, доцент кафедры экономики и бизнеса

e-mail: dubrochka@ukr.net

Data about the authors

Svitlana Gluhova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» Associate Professor Department of Marketing,

e-mail: gluxova@ukr.net

Yevheniia Kylnytska,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture Associate Professor Department of Economics and Business

e-mail: dubrochka@ukr.net

УДК 658.012:331.1

КРАСНЯК О.П.

Прийняття маркетингових рішень в системі управління підприємством

Предметом дослідження є процеси прийняття маркетингових рішень та ефективність їх виконання у системі управління підприємством в сучасних умовах.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності поняття маркетингового рішення та його прийняття в системі управління підприємством.

Методи дослідження. У роботі використаний системний підхід, емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання, метод порівняння та узагальнення.

Результати роботи. У статті з'ясовано сутність, види, класифікація маркетингових рішень. Охарактеризовано поетапний алгоритм з визначеною характеристикою необхідних операцій маркетингових рішень. Систематизовано рівні ефективності маркетингової діяльності, їхні відповідні характеристики та заходи щодо підвищення ефективності прийняття та реалізації маркетингових рішень у системі управління підприємством. Встановлено, що основну частину прийняття та реалізації маркетингових рішень правомірно відносити до класу складних управлінських рішень.

Галузь застосування. Маркетинг, управлінські рішення, менеджмент, управління підприємством.

Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, що для системи управління підприємством маркетингові рішення та їх ефективність відіграють ключову роль. Ключовими перевагами підготовки та прийняття маркетингових рішень є забезпечення стійкої діяльності підприємства та отримання прибутку.

Ключові слова: маркетинг, рішення, управління, діяльність, система, відносини, ефективність.